

DSM_OPT

Demand Side Management: Operation Optimization of Industrial Energy Systems

»In vielen industriellen Prozessen liegt ein bisher nicht genutztes Potential an Flexibilität. In DSM_OPT haben wir Tools entwickelt, um dieses Potential zu identifizieren, zu prognostizieren sowie es an unterschiedlichen Energiemärkten verfügbar zu machen. Nun gilt es den nächsten Schritt zu gehen und die entwickelte Toolbox in der realen Industrieumgebung zur Anwendung zu bringen.«

THOMAS KIENBERGER, Projektleiter DSM_OPT,
Lehrstuhl für Energieverbundtechnik, Montanuniversität Leoben

DSM_OPT

Demand Side
Management:
Operation Optimization of
Industrial Energy Systems

DSM_OPT entwickelt eine digitale Toolbox, damit Industrieunternehmen ihren Energieverbrauch flexibel und effizient steuern können. Grundlage für präzise Prognosen und Echtzeit-Optimierung ist die Digitalisierung von Prozessen. So lassen sich erneuerbare Energien besser integrieren und vorhandene Flexibilitäten gezielt nutzen. Die Toolbox unterstützt Maßnahmen zur Energieeffizienz, Time of Use und Market Demand Response – für einen nachhaltigeren, kosteneffizienten Betrieb. Sie wurde erfolgreich im Stahl- und Walzwerk Marienhütte GmbH und in Albin Sorger Bäckerei „zum Weinrebenbäcker“ GmbH getestet.

ECKDATEN

Laufzeit: 01/21 – 12/24

Projektvolumen: 1,7 Mio €

ZIELE

Aufdecken von realisierbaren Flexibilisierungspotentialen unter Beachtung der Produktionsbedingungen

Optimierung der Flexibilisierungspotentiale auf Energiemärkten und Senkung der Energiekosten und CO₂-Emissionen

Energie-Monitoring inkl. Prognose des zeitlich aufgelösten Energiebedarfs

Inbetriebnahme und Testen der Decision Support Toolbox

Unsere
Kontakt Daten:
office@nefi.at
www.nefi.at
www.vorzeigeregion-energie.at

www.nefi.at/projekte

ENEXSA

MARIENHÜTTE

Sorger